

TECHNICAL SCIENCES

ПОЛИФЕНОЛЫ ВОДНО-СПИРТОВЫХ НАСТОЕВ НА БИООТХОДАХ ГРАНАТА

Гафизов Г.К.

НИИ Плодоводства и Чайводства Министерства Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики, Заведующий лабораторией

POLYPHENOLS OF WATER-ALCOHOL INFUSIONS ON POMEGRANATE BIO-WASTE

Hafizov Gh.

Research Institute of Fruit and Tea Growing of the Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan, Head of the laboratory

Аннотация

Современная фармация должна соответствовать требованиям безопасности потребителей и следовать принципам зеленых технологий. Использование экологически чистых растворителей и экстрагентов является одним из этих принципов. Данное исследование проводилось с целью получения лабораторных образцов водно-спиртовых настоев на кожистом околоплоднике и перегородках четырех сортов спелых гранатов из Геокчая (Азербайджан) и выяснения их флавоноидного состава. Настои были получены методом мацерации по ОФС. 1.4.1.0019.15 (Фармакопея России) без нагревания и удаления растворителя, в качестве которого был использован 40 % (об.) водный этанол, полученный в результате разведения водой 96 % спирта этилового ректифицированного по ГОСТ 5962-2013 в пропорции 2/3 (спирт/вода). Смеси, состоявшие из 1 ч. кожуры или перегородок, измельченных с помощью блендера до состояния крупки с размером частиц 0.5-1 мм, и 10 ч. растворителя, были выдержаны 2 месяца в стеклянной мерной колбе со вставленным в ее горловину колпачком в неосвещенном месте для "созревания". После чего был изучен состав активных компонентов жидкой фазы от ее разделения на тканевом фильтре с применением фотометрических и хроматографически-фотометрических методов анализа. Установлено, что содержание суммы флавоноидов в настоях на кожистом околоплоднике равно в среднем 278.20 мкг/мл, а в настоях на перегородках - 200.27 мкг/мл. Причем в общем количестве флавоноидов доля желтых флавонолов была равна 145.63 мкг или 52.3 % (настой на кожистом околоплоднике) и 179.38 мкг или 89.6 % (настой на перегородках). Настои на кожистом околоплоднике, несколько уступая настоям на перегородках по содержанию флавонолов (145.63±10.08 мкг/мл против 179.38±13.89 мкг/мл), значительно опережали их по концентрации других флавоноидов(антоцианы, лейкоантоцианы, катехины, проантоцианидины), а также хлорогеновой кислоты (31.04±3.65 мкг/мл против 27.35±2.11 мкг/мл).

Abstract

Modern pharmacy must meet the requirements of consumer safety and follow the principles of green technologies. The use of environmentally friendly solvents and extractants is one of these principles. This study was conducted in order to obtain laboratory samples of water-alcohol infusions on leathery pericarp and partitions of four varieties of ripe pomegranates from Geokchai (Azerbaijan) and to determine their flavonoid composition. The infusions were obtained maceration method by the General Pharmacopoeia Article 1.4.1.0019.15 (Russian Pharmacopoeia) without heating and removing the solvent, 40% (vol.) aqueous ethanol was used, obtained by diluting 96% rectified ethyl alcohol in accordance with The State Standard of Russia 5962-2013 in a 2/3 (alcohol/water) ratio. The mixtures, consisting of 1 part of the peel or partitions, ground with a blender to a grain size of 0.5-1 mm, and 10 parts of solvent, were aged for 2 months in a glass measuring flask with a cap inserted into its neck in an unlit place for "maturation". After that, the composition of the active components of the liquid phase from its separation on a tissue filter was studied using photometric and chromatographic-photometric analysis methods. It was found that the amount of flavonoids in infusions of leathery pericarp is on average 278.20 µg/ml, and in infusions of septa - 200.27 µg/ml. Moreover, in the total amount of flavonoids, the proportion of yellow flavonols was equal to 145.63 mcg or 52.3% (infusion on leathery pericarp) and 179.38 µg or 89.6% (infusion on septa). Infusions on leathery pericarp, slightly inferior to infusions on septa in the content of flavonols (145.63±10.08 µg/ml versus 179.38±13.89 µg/ml), were significantly ahead of them in the concentration of other flavonoids (anthocyanins, leucoanthocyanins, catechins, proanthocyanidins), as well as chlorogenic acid (31.04±3.65 µg/ml versus 27.35±2.11 µg/ml).

Ключевые слова: околоплодник и перегородки плодов граната, настаивание на 40 % (об.) водном этаноле, активные компоненты, флавоноиды, хлорогеновая кислота.

Keywords: pericarp and partitions of pomegranate fruits, infusion in 40% (vol.) aqueous ethanol, active ingredients, flavonoids, chlorogenic acid.

1 Введение

Поиск новых источников *биологически активных* соединений, которые могут иметь потенциальное лекарственное действие, является перспективным направлением современной фармации. Поэтому в настоящее время наблюдается значительный рост количества исследований потенциала лекарственного сырья для фармацевтических и медицинских целей с упором на природные фенольные соединения и флавоноиды [1-3].

При изложении полезных свойств растений и полученных из них продуктов приведены показания к их назначению не только в народной медицине, но и в научной и патентной литературе [4-6].

Эффективность употребления растительных продуктов в лечебных целях должна быть подтверждена врачебными наблюдениями или такое применение может быть обосновано экспериментальными фармакологическими данными или химическим составом [7-9].

Чрезвычайно высокое содержание биологически активных соединений во всем плоде граната, включая побочные продукты процесса извлечения сока, стимулировало поиск эффективных способов его переработки не только как пищевого, но и лекарственного сырья [10-13].

Кожура граната богата биоактивными соединениями, включая полифенолы, флавоноиды, фенольные кислоты, танины и другие фитохимические вещества [14-15]. Эти соединения отвечают за мощные антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства кожуры.

Кроме того, она является хорошим источником пищевых волокон, минералов и витаминов, включая витамин С [16-17]. Эти питательные компоненты связаны с различными преимуществами для здоровья, такими как защита сердечно - сосудистой системы и потенциальные противораковые эффекты.

За последние годы популярность граната значительно возросла, в первую очередь из-за его признанных противовирусных и антимикробных [18-19]. Он также известен своими мощными антиоксидантами, противораковыми свойствами и способностью противостоять генетическим мутациям [20].

Кожура граната традиционно использовалась как натуральное средство для профилактики инфекций [21]. Она является богатым источником около 27 различных биоактивных соединений, таких как галловая кислота, эллаговая кислота, пуникалагин А и пуникалагин В [22]. Биоактивные компоненты в первую очередь обуславливают их противогрибковые, антиоксидантные, противовирусные, антидиабетические и антимикробные свойства [23].

Учитывая, что большинство из этих активных компонентов являются гидрофильными веществами, они могут быть извлечены в экстракты кожистого околоплодника и внутренних перегородок граната простым методом – методом мацерации, то есть путем их настаивания в воде или спирте. Этот способ сейчас применяется в некоторых зеленых

аптеках для получения жидких лекарственных извлечений - настоев на лекарственных растениях, в том числе ромашке, календуле, зверобое, подорожнике, мать-и-мачехе, шалфее и многих других.

Данное исследование касается способа получения водно-спиртовых настоев на биоотходах граната и первичной оценки полученных настоев на предмет количественного содержания в них отдельных флавоноидов, а, значит, и оценки их перспективности в качестве нестерильных жидких медицинских препаратов.

2 Материалы и методы

2.1 Объекты исследований

Химической оценке были подвергнуты настои на кожистом околоплоднике и внутренних перегородках от ручной очистки спелых плодов трех сортов (Гюлейша розовая, Весна, Ириданалы) и дикого граната из Геокчая (Азербайджан).

2.2 Техника получения настоев

Наиболее часто применяемым в фармацевтической практике приемом перевода БАВ из ЛРС в водное извлечение в данное время является метод горячего настаивания [28]. Экстрагирование проводится при нагревании навески сырья с водой на водяной бане, температура которой 100°C. Однако метод горячего настаивания не обеспечивает сохранности термолабильных веществ в нативной форме.

Альтернативой этому методу является метод холодного настаивания, который, тем не менее, относится лишь к корням алтея (Приказ №308 МЗ РФ «Об утверждении инструкции по изготовлению в аптеке жидких лекарственных форм» от 21.10.97). Согласно Приказу навеску сырья заливают водой комнатной температуры и экстрагируют без повышения температуры [29]. Но этом способе низкая степень извлечения флавоноидов.

В России имеется практика получения настоев и отваров из витаминных сборов из плодов шиповника, рябины обыкновенной и смородины черной под номерами 1 и 2, качество которых регламентируется нормативными документами ФС 42-2446-86 и ФСП 42-5075-07 соответственно. Витаминный сбор №1 выпускается фасованный в пачках, в фильтр - пакетах не выпускается. В ФСП на витаминный сбор №2 присутствует характеристика не только измельченного сырья, но и порошка, что предполагает выпуск данного сбора в фильтр - пакетах.

Настои на этих сборах изготавливают методом перколяции - пропусканием через слой неподвижного сырья водного раствора этанола с содержанием этилового спирта 40 % (об) [30]. В современной практике используется и метод дробной мацерации, также называемый ремацерацией - способ экстракции, при котором экстрагент (растворитель) делится на несколько порций, и экстракция проводится в несколько этапов, меняя концентрацию экстрагируемого вещества. Однако последовательное извлечение целевых веществ из растительного сырья частями растворителя не всегда экономически

оправдано, особенно в тех случаях, когда приходится сочетать этот процесс с нагревом для улучшения растворения.

В данном исследовании настои были получены методом мацерации по ОФС. 1.4.1.0019.15 - без смены, нагревания и удаления экстрагента так, как это описано ниже.

Перед мацерацией исходный материал был измельчен с помощью блендера до состояния крупки с размером частиц 0.5-1 мм.

От этой крупки берут навеску в количестве 25 г, переносят ее в стеклянную мерную колбу на 250 мл, туда же до метки на колбе добавляют 40 % (об.) раствор этилового спирта от разведения спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья (ГОСТ 5962-2013) водой в соотношении 2/3 (спирт/вода); затем вставляют в горловину колбы стеклянный колпачок, выдерживают в темном месте 2 месяца при комнатной температуре для "созревания", после чего фильтруют через тканевый фильтр.

2.3 Химическая оценка готовых настоев

Были изучены количественный состав отдельных групп флавоноидов (лейкоантоцианов, антоцианов, катехинов, флавонолов и проантоцианидинов), а также хлорогеновых кислот готовых настоев.

Определение антоцианов, лейкоантоцианов и катехинов проводилось путем измерения оптической плотности исследуемых растворов: до и после их обработки слабой перекисью водорода (антоцианы), в результате которой они обесцвечиваются; после их покраснения при нагревании в кислой среде (лейкоантоцианы) и в результате реакции с ванилином (катехины) [31].

Использованный метод количественного определения лейкоантоцианов основан на их покраснении при нагревании смеси испытуемого раствора, химически чистого *n*-бутанола и концентрированной соляной кислоты (антоциановый реактив). Вкратце, берут из колбы на 100 см³ 1 см³ настойки, добавляют к ней 1 см³ дистиллированной воды (для снижения концентрации спирта), делят на две равные части по 1 см³, к обоим частям добавляют 10 см³ реагента в составе абсолютного бутилового спирта/HCl 20:1. Полученную смесь тщательно перемешивают, первую пробирку нагревают при температуре 97°C ровно 40 минут, охлаждают и измеряют оптическую плотность при длине волны 540 нм в кювете L = 1 см. В качестве контроля используют такую же смесь из второй пробирки (не нагревая ее). Массовую долю лейкоантоцианов рассчитывают по калибровочной кривой, составленной для чистого препарата цианидин-3-глюкозида (ChromaDex, США).

Определение общего содержания катехинов было основано на их покраснении - цветной реакции катехинов с ванилином. Вкратце, отмеряют 1 см³ настойки в пробирку и разбавляют дистиллированной водой, доводя ее общий объем до 6 см³. В две пробирки отмеряют по 3 см³ разведенной настойки. В одну из них добавляют 3 см³ соляной кислоты с концентрацией HCl 37 % (контроль), а в другую пробирку - 3 см³ ванилинового реактива,

приготовленного из расчета 25 мг ванилина на 10 см³ соляной кислоты той же концентрации. Перемешивают содержимое пробирок и точно через 3 мин определяют оптическую плотность при длине волны 490-500 нм в кювете L = 1 см. Массовую долю катехинов вычисляют по графику, составленному по чистому препарату эпикатехина (Sigma-Aldrich).

Массовую долю проантоцианидинов была определена методом, основанным на образовании цветного комплекса при реакции ванилина с конденсированными танинами в кислой среде. Аликвоту жидкой фазы настойки в объеме 1 см³ смешивают с 4 см³ ванилинового реактива (1 % раствор ванилина в 70 % по объему водной серной кислоте) и оставляют на 15 мин в ледяной бане. Оптическую плотность измеряют при длине волны 490 нм в кювете L = 1 см (контроль: 1 см³ экстракта + 4 см³ 70 %-й по объему водной серной кислоты). Концентрацию проантоцианидинов в исследуемом растворе определяют по стандартной кривой, построенной по чистому препарату флороглюцина (Home Sunshine Pharma, CAS 108-73-6).

Также в этом исследовании применялись методы последовательного хроматографического разделения на бумаге и фотометрического определения флавонолов и хлорогеновых кислот, сущность которых дана в наших ранее опубликованных работах [32].

2.4 Обработка первичных данных

Первичные данные отражают результаты определений количественного содержания индивидуальных флавоноидов и хлорогеновой кислоты в настоях на кожистом околоплоднике и перегородках трех вышеупомянутых сортов и дикого граната (всего 24 настоя, по три из кожистого околоплодника и перегородок каждого сорта и дикого граната).

Обработка первичных данных была сведена к вычислению в Excel-ADPASS среднего \pm SD для настоев из кожистого околоплодника и перегородок.

3 Теория/расчеты

Сейчас во всем мире стало уже нормой включать в пищевой рацион чай из листьев и других органов самых разных растений и настоев на лекарственных травах и другом биоактивном сырье, что связано с удивительным вкусом и ароматом этих продуктов и создаваемыми ими оздоровительными эффектами [33]. Статистические данные говорят о том, что объемы потребления таких напитков растут из года в год, а чай из листьев Камелии китайской (*Camellia sinensis*), благодаря своему фитохимическому составу, уже стал вторым по популярности напитком в мире после воды [34-35]. Испытания фазы II и фазы III продемонстрировали эффективность эпигаллокатехин-3-галлата, доля которого в общем количестве полифенолов зеленых листьев чайного куста составляет 50 % и более, в лечении различных видов рака [36]. В различных частях растений много и других антиоксидантов, способных усиливать естественные защитные силы человеческого организма, снижать риск рака и

предотвращать атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и другие заболевания [35, 37].

Соответственно, актуальность этого исследования, направленного на извлечение флавоноидов из биоотходов и их использование в составе полученных настоев, налицо.

Основанием для выбора этого сырья и этого направления его переработки является то, что, по общему мнению, биоотходы граната являются настоящей кладовой биоактивных веществ и сейчас в мире практически больше не осталось такого легкодоступного и при этом недостаточно используемого биоактивного сырья, как это.

4 Результаты

В табл. 1 дан количественный состав лейкоантоцианов и антоцианов полученных спиртовых настоев. Из нее видно, что концентрация этих соединений в настоях на кожистом околоплоднике варьирует в пределах 3.28-9.30 мкг/г (лейкоантоцианы) и 12.00-24.50 мкг/мл (антоцианы), а в настоях на перегородках – 0.00-2.88 мкг/мл (лейкоантоцианы) и 6.82-9.52 мкг/г (антоцианы). Как видно, независимо от сортовой принадлежности плодовой части, использованной в получении настоев, концентрация лейкоантоцианов и антоцианов в настоях на кожистом околоплоднике в разы выше, чем в настоях на перегородках.

Таблица 1.

Содержание лейкоантоцианов и антоцианов в настоях водного раствора этанола с содержанием этилового спирта 40 % (об.) на биоотходах граната, мкг/мл.

Сорт граната	Настой	Лейкоантоцианы	Антоцианы
		(по цианидин-3-моноглокозиду)	
Гюлейша розовая	На кожистом околоплоднике	9.30	24.50
	На перегородках	0.48	6.82
Весна	На кожистом околоплоднике	3.28	12.00
	На перегородках	0.00	9.52
Ириданалы	На кожистом околоплоднике	8.06	20.30
	На перегородках	2.88	8.06
Дикий гранат	На кожистом околоплоднике	7.50	21.00
	На перегородках	0.04	9.00

Примечание: среднее (n=3)

Из таблицы 2 помещены данные о содержании в полученных настоях проантоцианидинов и катехинов, говорящие о том, что по количественному содержанию этих соединений перегородки значительно уступают кожистому околоплоднику. Как видно, концентрация этих соединений в настоях на кожистом околоплоднике варьирует в пределах 58.80-105.00 мкг/мл (проантоцианидины) и 18.10-31.26 мкг/мл (катехины), в настоях на перегородках – 2.40-4.00 мкг/мл (проантоцианидины) и 5.33-14.81 мкг/мл (катехины).

Таблица 2.

Содержание проантоцианидинов и катехинов в настоях водного раствора этанола с содержанием этилового спирта 40 % (об.) на биоотходах граната, мкг/мл.

Сорт граната	Настой	Проантоцианидины (по флороглюцину)	Катехины общие (по эпикатехину)
Гюлейша розовая	На кожистом околоплоднике	58.80	31.26
	На перегородках	2.58	5.53
Весна	На кожистом околоплоднике	86.40	23.37
	На перегородках	2.40	7.73
Ириданалы	На кожистом околоплоднике	105.00	18.10
	На перегородках	4.00	6.88
Дикий гранат	На кожистом околоплоднике	78.00	23.37
	На перегородках	3.00	14.81

Примечание: среднее (n=3)

Данные табл. 3 говорят о том, что содержание флавонолов и хлорогеновых кислот в настоях из кожистого околоплодника и перегородок почти одинаковое. Это выражается в том, что содержание флавонолов и хлорогеновых кислот в настоях на кожистом околоплоднике изменялось в пределах 142.50-170.00 мкг/мл (флавонолы) и 21.50-37.30 мкг/мл (хлорогеновые кислоты); в настоях на перегородках – 162.50-218.70 мкг/мл (флавонолы) и 21.80-31.30 (хлорогеновые кислоты).

Таблица 3.

Содержание флавонолов и хлорогеновых кислот в настоях водного раствора этанола с содержанием этилового спирта 40 % (об.) на биоотходах граната, мкг/мл.

Сорт граната	Настой	Флавонолы (по рутину)	Хлорогеновые кислоты (по хлорогеновой кислоте)
Гюлейша розовая	На кожистом околоплоднике	170.00	37.30
	На перегородках	163.80	27.30
Весна	На кожистом околоплоднике	150.00	21.50
	На перегородках	218.70	21.80
Ириданалы	На кожистом околоплоднике	142.50	31.30
	На перегородках	162.50	29.00
Дикий гранат	На кожистом околоплоднике	120.00	34.30
	На перегородках	172.50	31.30

Примечание: среднее (n=3)

Значит, по богатству флавонолами перегородки и настои на них опережают кожистый околоплодник, по уровню накопления хлорогеновых кислот эти две плодовые части и настои на них почти равны, а по богатству лейкоантоцианами, антоцианами, проантоцианидинами и катехинами кожистый околоплодник значительно опережает перегородки.

В табл. 4 представлены средние значения данных о содержании хлорогеновых кислот (табл. 4) в настоях на кожистом околоплоднике и перегородках плодов изученных трех сортов и дикого граната.

Как из нее видно, по концентрации хлорогеновых кислот настои на кожистом околоплоднике (31.04 мкг/мл) несколько опережают настои на перегородках (27.35 мкг/мл).

Таблица 4.

Средние значения данных количественного содержания хлорогеновых кислот в настоях на кожистом околоплоднике и перегородках плодов граната, мкг/мл.

Вид настоя:	Единица измерения	Хлорогеновые кислоты
Настой на кожистом околоплоднике	Мкг/мл	31.04±3.65
Настой на перегородках	Мкг/мл	27.35±2.11

Примечание: среднее (n=3)

В табл. 5 представлены средние значения данных предыдущих таблиц о содержании отдельных групп флавоноидов так и их суммы в настоях на кожистом околоплоднике и перегородках плодов изученных трех сортов и дикого граната.

Как из нее видно, настои на кожистом околоплоднике несравненно богаче настоев на перегородках проантоцианидинами (82.05 мкг/мл против

и 3.00 мкг/мл), катехинами (24.03 мкг/мл против 8.69 мкг/мл), лейкоантоцианами (7.04 мкг/мл против 0.85 мкг/мл) и антоцианами (19.45 мкг/мл против 8.45 мкг/мл).

В то же время, по богатству желтыми флавонолами (145.63 мкг/мл против 179.38 мкг/мл) они несколько уступают настоям на их перегородках.

Таблица 5.

Средние значения данных количественного содержания отдельных флавоноидов и их суммы в настоях на кожистом околоплоднике и перегородках плодов граната, мкг/мл.

Вид настоя:	Лейкоантоцианы	Антоцианы	Катехины	Проантоцианидины	Флавонолы
Настой на околоплоднике	7.04±1.24	19.45±2.77	24.03±2.83	82.05±10.01	145.63±10.08
Настой на перегородках	0.85±0.72	8.35±0.62	8.69±2.17	3.00±0.38	179.38±13.89

Соответственно, настои на кожистом околоплоднике и перегородках с таким балансом между разными группами флавоноидов, как это запечатлено в диаграммах 1 и 2.

Из них видно, в общем количестве флавоноидов настоя на кожистом околоплоднике (в среднем 278.2 мкг/мл), доля желтых флавонолов составила 52.3 %, проантоцианидинов - 29.5 %, а лейкоантоцианов (2.5 %), антоцианов (7.0 %) и катехинов (8.7%) вместе взятых – 18.2 %.

Рисунок 1. Баланс между разными группами флавоноидов: настой на кожистом околоплоднике.

Рисунок 2. Баланс между разными группами флавоноидов: настой на перегородках.

Тогда как в общем количестве флавоноидов настоя на перегородках (в среднем 200.27 мкг/мл), “львинная доля” пришлась на флавонолы (89.6 %), на втором месте были катехины (4.3 %), а на долю других флавоноидов пришлось всего 6.1%, в том числе на лейкоантоцианы 0.4 %, антоцианы 4.2 % и проантоцианидины 1.5 %.

Как видно, соотношение между некоторыми флавоноидами и общим их количеством в настоях на кожистом околоплоднике и перегородках отличается настолько, что может повлечь за собой их дифференцированное применение с учетом прева-лирования той или иной группы активных веществ.

Что касается хлорогеновой кислоты, которые не относятся к флавоноидам, ее в обоих настоях содержится больше, чем индивидуальных лейкоантоцианов, антоцианов и катехинов, но меньше, чем флавонолов и проантоцианидинов (настой на кожистом околоплоднике).

Так как процент флавонолов в сумме индивидуальных флавоноидов обоих настоев был очень высоким, это выразилось в том, что соотношение

между хлорогеновыми кислотами и суммой индивидуальных флавоноидов составило 1/9 (настой на кожистом околоплоднике) и 1/27 (настой на перегородках).

Дополнительные анализы также показали, соотношение между суммой индивидуальных флавоноидов и суммой всех полифенолов (в том числе и флавоноидов), определяемых перманганатным методом, составило 1/14.2 (в настоях на кожистом околоплоднике) и 1/15 (в настоях на перегородках).

5 Обсуждение

Судя по приведенным данным химического анализа, общее количество флавоноидов в настоях на кожистом околоплоднике плодов всех изученных сортов и дикого граната составило в среднем с 278.20 мкг/мл, а в настоях перегородок – 200.27 мкг/мл. Для сравнения, в настоях свежих плодов боярышника на водном этаноле с содержанием этилового спирта 70 % об. (сырье/растворитель 1:10), полученных методом дробной мацерации, было найдено 154.0 мкг/г суммы флавоноидов и 4800.0 мкг/г дубильных веществ [38].

Также эти данные показали, что флавоноидная ценность настоев на биоотходах граната определяется в основном исключительно высоким содержанием в них флавонолов, в незначительной мере еще и проантоцианидинов (настой на кожистом околоплоднике) и катехинов (настой на перегородках).

Концентрация хлорогеновой кислоты в этих двух настоях на биоотходах граната в среднем составила 7.35 ± 2.11 мкг/мл (настой на перегородках) и 31.04 ± 3.65 мкг/мл (настой на кожистом околоплоднике); это меньше массовой доли флавонолов и проантоцианидинов (в настое на кожистом околоплоднике) и больше массовых долей лейкоантоцианов, антоцианов и катехинов.

Хлорогеновые кислоты обладают значительной медицинской ценностью, в основном благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам. Они способны нейтрализовать свободные радикалы, снижая риск развития различных заболеваний, включая нейродегенеративные, сердечно-сосудистые и диабет. Кроме того, хлорогеновые кислоты могут влиять на метаболизм, способствуя снижению веса и улучшению общего состояния организма.

Флавонолы (кверцетин, кемпферол, физетин, изорамнетин и мирицетин) – это наиболее многочисленная группа биофлавоноидов.

Изучение коэффициентов подвижности (Rf) на бумаге Ватман в системе растворителей бутанол/уксусная кислота/вода (40/12/29) и метчиков показало, что в разных частях гранатов содержится не менее 10 индивидуальных флавонолов. В соке гранатов сорта Гюлейша розовая (из Геокчая) было найдено два изомера рутин с Rf 0.44 и 0.46, авикулярин (Rf 0.71), кверцетин (Rf 0.76) и еще два флавонола с Rf 0.10 и Rf 0.30, которые не удалось идентифицировать. В кожуре плодов этого же сорта был найден рутин, в кожуре дикого граната - кверцетрин (Rf 76), изокверцетрин (Rf 60), рутин (Rf 0.46) и авикулярин (Rf 71). У сорта Ириданалы в соке присутствовали кверцитрин (Rf 0.61) и изокверцитрин (Rf 0.66), а кроме них – еще несколько флавонолов с Rf 0.03; 0.04; 0.09; 0.78 [32].

Наиболее применяемыми в медицинской практике индивидуальными флавонолами являются рутин и кверцетин.

На химико-фармацевтических заводах выпускают: “Рутин” и “Кверцетин” из бутонов софоры японской.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к биологически активным добавкам, содержащим так называемые “гормоны молодости” - проантоцианидины (олигомеры, содержащие от 2 до 6 катехиновых единиц, или полимеры со степенью полимеризации 7 и выше), благодаря их способности “гасить” радикальные реакции в организме. Также проантоцианидины, обладают способностью укреплять стенки кровеносных сосудов, улучшают периферическую циркуляцию крови. В основе конденсированных проантоцианидинов лежат два мономерных звена: катехин и (-) эпикатехин, а также их галлоилпроизводные [39]. Среди

населения все больше популярнее становятся Экстракт сосновой коры с комплексом олигомерных проантоцианидинов компании Pine Bark Extract; экстракт (60 капсул) виноградных косточек с чистотой по проантоцианидинам 95% компании Be First Grape Seed и др.

Катехины (галлокатехин, эпигаллокатехин, эпикатехин и многие др.) содержат гидроксильную группу в С₃ С-кольца (дигидропирановый гетероцикл). Число известных катехинов - флаван-3-олов превышает 1000. Катехины встречаются и в изомерных формах. Катехины, лейкоантоцианидины и проантоцианидины являются производными флавана. Препараты, содержащие катехины, в основном представлены биологически активными добавками (БАД) на основе экстракта зеленого чая.

Биофлавоноиды обладают широким спектром терапевтического действия, в основном благодаря своим антиоксидантным свойствам. Они укрепляют кровеносные сосуды, улучшают кровообращение, оказывают противовоспалительное действие и могут быть полезны в профилактике и лечении различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические. Биофлавоноиды оказывают противовоспалительное и антиаллергическое действие. Они ингибируют ферменты, ответственные за высвобождение гистамина и простагландинов, которые вызывают аллергические и воспалительные реакции.

Были проведены доклинические и клинические исследования экстрактов, полученных из кожуры и других частей граната, показавшие, что есть несколько терапевтических областей, в которых они могут быть эффективны; была доказана их польза в качестве вспомогательных средств терапии сердечно-сосудистых и других заболеваний [40].

Здесь надо учитывать, что при оценке пригодности лекарственного сырья для настоев, наряду с критерием соответствия “высокий процент активных веществ”, используют также такой критерий, как “незначительный процент питательных веществ, в точности простых сахаров” [3]. Это связано с тем, что высокое содержание балластных веществ - кислот (яблочная кислота, лимонная кислота и др.) и особенно моносахаридов (процент которых в настоях рассматриваемого типа в разы больше, чем процент полифенолов общих, не говоря уже о флавоноидах) - может вызвать потенциальные проблемы при их медицинском применении.

4 Выводы

Таким образом, содержание суммы индивидуальных флавоноидов (флавонолов, лейкоантоцианов, антоцианов, катехинов и проантоцианидинов) в настоях 40 % водного этанола на биоотходах граната, выдержанных 2 месяца при соотношении между сырьем и растворителем 1:10, содержание суммы индивидуальных флавоноидов (флавонолов, лейкоантоцианов, антоцианов, катехинов и проантоцианидинов) составило в среднем 278.2 мкг/мл (настой на кожистом околоплоднике) и 200.27 мкг/мл (настой на перегородках).

Причем, как в настое на кожистом околоплоднике, так и в настое на перегородках, флавоноиды большей частью были представлены индивидуальными флавонолами (52.3 % и 89.6 %). Следом за ними с большим отставанием идут проантоцианидины (29.5 %; настоей на кожистом околоплоднике) и катехины (4.3 %; настоей на перегородках).

Хотя выявленные особенности могут послужить отступной точкой в дальнейших исследованиях фармакокинетики и механизмов действия настоев, уже сейчас ясно, что медицинская ценность настоев данного типа может исчисляться не только и не столько содержанием флавоноидов и хлорогеновой кислоты, сколько содержанием других полифенолов, которые не были охвачены данным исследованием.

Другие потенциальные проблемы могут быть связаны с очень высокой сахаристостью биоотходов этого типа, а, значит, и полученных из них водных растворов, что актуализирует необходимость предобработки, направленной на удаление простых сахаров, даже несмотря на то что это почти исключительно только моносахариды.

Список литературы

1. Tungmunnithum, D., Thongboonyou, A., Pholboon, A., Yangsabai, A. Flavonoids and Other Phenolic Compounds from Medicinal Plants for Pharmaceutical and Medical Aspects: An Overview. *Medicines* (Basel). 2018; 5(3): 93. DOI: 10.3390/medicines5030093.
2. Hafizov, S.G., Hafizov, R.G. Development of recipes for health drinks based on vegetable raw materials of Azerbaijan. *Proceedings of the 4th International Scientific Conference «Reviews of Modern Science»* (October 19-20, 2023). Zürich, Switzerland, 2023; 121-124. DOI: 10.5281/zenodo.10032051.
3. Гафизов С.Г. Выбор лекарственных растений для использования в получении спиртовых настоев на основе заранее заданных критериев соответствия. *Proceedings of the 8th International Scientific Conference «Research Retrieval and Academic Letters»* (January 30-31, Warsaw, Poland). 2025; 8: 168-175. DOI: 10.5281/zenodo.14791850.
4. Ahmed S.I., Hayat M.Q., Tahir M., Mansoor Q., Ismail M., Keck K., Bates R.B. Pharmacologically active flavonoids from the anticancer, antioxidant and antimicrobial extracts of *Cassia angustifolia* Vahl. *BMC Complement. Altern. Med.* 2016; 16:460. DOI: 10.1186/s12906-016-1443-z.
5. Гафизов Г.К., Курбанов И.С., Абубекиров Г.Ш., Гафизов С.Г. Способ получения пищевого продукта из выдержанной размягченной хурмы. Патент SU № 2552360. Номер заявки 2013145512. Дата публикации: 2015.06.10. Бюллетень № 16.
6. Hafizov, S., Hafizov, R. Pomegranate as a valuable biologically raw material for food for the needs of the food processing industry. *Danish scientific journal.* 2023, 76: 44-50. DOI: 10.5281/zenodo.8388928.
7. Kumar S., Pandey A.K. Chemistry and biological activities of flavonoids: An overview. *Sci. World J.* 2013; 162750. DOI: 10.1155/2013/162750.
8. Hafizov S.G., Qurbanov I.S. and Hafizov G.K. Improving the biotechnology of pomegranate botanical extracts, taking into account the need to deepen the processing of raw materials. *J Biological Sci.* 2020; 20: 103-111. DOI: 10.3923/jbs.2020.103.111.
9. Гафизов С.Г., Пириева М.А., Гафизов Р.Г. Гранатовые порошки – носители питательных преимуществ. *Proceedings of the 6th International Scientific Conference «Reviews of Modern Science»* (May 16-17, 2024). Zürich, Switzerland. 2024; 6: 218-224. Retrieved from <https://ojs.publisher.agency/index.php/RMS/article/view/3607>.
10. Leong Y.K. Valorization of fruit wastes for circular bioeconomy: Current advances, challenges, and opportunities. *Bioresource Technology.* 2022; 359, 127459. DOI: 10.1016/j.biortech.2022.127459.
11. Hafizov, S. G. Pomegranate seed oil (*Punica granatum* L.): extraction methods and characteristics. Mini - review. *Proceedings of the 4th International Scientific Conference «Research Retrieval and Academic Letters»* (December 7-8, 2023). Warsaw, Poland. 2023: 127-138. DOI: 10.5281/zenodo.10345920.
12. Hafizov, S. G. The main criteria for evaluating the prospects of technological solutions in the field of processing bio-waste from pomegranate juice production. *Proceedings of the 5th International Scientific Conference «Theoretical Hypotheses and Empirical results»* (December 14-15, 2023). Oslo, Norway. 2023: 157-163. DOI: 10.5281/zenodo.10398241.
13. Гафизов С.Г. Сравнительное изучение химического состава биоотходов граната, хурмы, мандарина и груши. *Proceedings of the 6th International Scientific Conference «Modern Scientific Method»* (April 18-19, 2024). Vienna, Austria. 2024; 6: 31-35. DOI: 10.5281/zenodo.11012738.
14. Hafizov S. G., Musina O. N., Hafizov G. K. Extracting hydrophilic components from pomegranate peel and pulp. *Food Processing: Techniques and Technology.* 2023; 53(1): 168-182. DOI: 10.21603/2074-9414-2023-1-2425.
15. Valero-Mendoza A.G., Meléndez-Rentería N.P., Chávez-González M.L., Flores-Gallegos A.C., Wong-Paz J.E., Govea-Salas M., et al. The whole pomegranate (*punica granatum*. L), biological properties and important findings: A review. *Food Chemistry Advances.* 2023; 2, 100153. DOI: 10.1016/j.focha.2022.100153.
16. Kaur S.H.P., Verma A., Chahal A.S., Jajoria K., Rasane, P., Kaur S., et al. Pomegranate peel phytochemistry, pharmacological properties, methods of extraction, and its application: A comprehensive review. *ACS Omega.* 2023; 8(39):35452-35469. DOI: 10.1021/acsomega.3c02586.
17. Гафизов С.Г. Получение пищевых волокон из биоотходов граната. *Proceedings of the 8th International Scientific Conference «Research Reviews»* (January 9-10, Prague, Czech republic).

- 2025; 8: 62.-69. <https://ojs.publisher.agency/index.php/RR/issue/view/117>.
18. Živković I., Šavikin K., Živković J., Zdunić G., Janković T., Lazić D., et al. Antiviral effects of pomegranate peel extracts on human norovirus in food models and simulated gastrointestinal fluids. *Plant Foods Hum Nutr.* 2021; 76(2):203-209. DOI: 10.1007/s11130-021-00895-7.
19. Alsubhi N.H., Al-Quwaie D.A., Alrefaei G.I., Alharbi M., Binothman N., Aljadani M., et al. Pomegranate pomace extract with antioxidant, anticancer, antimicrobial, and antiviral activity enhances the quality of strawberry-yogurt smoothie. *Bioengineering.* 2022; 9(12):735. DOI: 10.3390/bioengineering9120735.
20. Baradaran Rahimi V., Ghadiri M., Ramezani M., Askari V.R. Antiinflammatory and anti-cancer activities of pomegranate and its constituent, ellagic acid: Evidence from cellular, animal, and clinical studies. *Phytotherapy Research.* 2020; 34(4):685-720. DOI: 10.1002/ptr.6565.
21. Kharchoufi S., Licciardello F., Siracusa L., Muratore G., Hamdi M. Restuccia C. Antimicrobial and antioxidant features of 'Gabsi' pomegranate peel extracts. *Industrial Crops & Products.* 2018; 111: 345-352. DOI: 10.1016/j.indcrop.2017.10.037.
22. Suhag R., Kumar R., Dhiman A., Sharma A., Prabhakar P.K., Gopalakrishnan K., et al. Fruit peel bioactives, valorisation into nanoparticles and potential applications: A review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition.* 2023; 63(24):6757-6776. DOI: 10.1080/10408398.2022.2043237.
23. Kumar N., Daniloski D., Pratibha N., D'Cunha N.M., Naumovski N., Petkoska A.T. Pomegranate peel extract – a natural bioactive addition to novel active edible packaging. *Food Research International.* 2022; 156:111378. DOI: 10.1016/j.foodres.2022.111378.
28. Государственная фармакопея СССР: Вып.1/МЗ СССР. - XI-е изд. - М.: Медицина, 1968. - 1078 с.
29. Федоровский Н.Н., Марахова А.И., Сорокина А.А. Способ холодной водной экстракции флавоноидов из лекарственного сырья. Патент RU 2453322 С1. Заявка: 2010149462, 03.12.2010. Опубликовано: 20.06.2012, бюллетень № 7.
30. Жилкина В.Ю., Марахова А.И., Сорокина А.А., Сергунова Е.В. Содержание флавоноидов в витаминных сборах. *Фармация.* 2018; 67 (1): 14–18. DOI: 10.29296/25419218-2018-01-03.
31. Гафизов С.Г., Гафизов Г.К. Сравнительное изучение сохранности антоцианов в гранатовых соках-заготовках горячего розлива. *Плодоводство и виноградарство Юга России/ Fruit growing and viticulture of South Russia.* 2024; 88(4):118-131. DOI: 10.30679/2219-5335-2024-4-88-118-131.
32. Hafizov S., Hafizov G. Physico-chemical study of pomegranates of different degrees of maturity. *Archives of Clinical and Medical Microbiology (ACMMJ).* 2024; 3(3): 1-17.
33. Poswal F.S., Russell G., Mackonochie M., MacLennan E., Adukwu E. C., Rolfe V. Herbal teas and their health benefits: a scoping review. In *Plant Foods for Human Nutrition.* 2019; 74(3): 266–276. DOI: 10.1007/s11130-019-00750-w.
34. Chaudhary P., Mitra D., Das P.K., Oana A., Mon E., Janmeda P., et al. *Camellia sinensis*: insights on its molecular mechanisms of action towards nutraceutical, anticancer potential and other therapeutic applications. *Arabian Journal of Chemistry.* 2023; 16(5), 104680. DOI: 10.1016/j.arabjc.2023.104680
35. Liu W., Cui X., Zhong Y., Ma R., Liu B., Xia Y. Phenolic metabolites as therapeutic in inflammation and neoplasms: molecular pathways explaining their efficacy. *Pharmacological Research.* 2023; 193, 106812. DOI: 10.1016/j.phrs.2023.106812.
36. Tuli H.S., Garg V.K., Bhushan S., Uttam V., Sharma U., Jain A., et al. Natural flavonoids exhibit potent anticancer activity by targeting microRNAs in cancer: a signature step hinting towards clinical perfection. *Translational Oncology,* 2023; 27, 101596. DOI: 10.1016/j.tranon.2022.101596.
37. Martemucci G., Portincasa P., Di Ciaula A., Mariano M., Centonze V., D'Alessandro A.G. Oxidative stress, aging, antioxidant supplementation and their impact on human health: an overview. *Mechanisms of Ageing and Development* 2022; 206, 111707. DOI: 10.1016/j.mad.2022.111707.
38. Сергунова Е.В., Сорокина А.А., Аврач А.С. Изучение плодов боярышника различными способами консервации и водных извлечений. *Фармация.* 2010; 5: 16-18.
39. Гафизов С.Г., Гафизов Р.Г. Сравнительное изучение сохранности антоцианов в натуральном и подслащенном гранатовых соках. *Proceedings of the 7th International Scientific Conference «Foundations and Trends in Research» (September 5-6, 2024).* Copenhagen, Denmark, 2024(7): 270-275.
40. Benedetti G., Zabini F., Tagliavento L., Meneguzzo F., Calderone V., Testai L. An overview of the health benefits, extraction methods and improving the properties of pomegranate. *Antioxidants.* 2023; 12(7): 1351. DOI: 10.3390/antiox12071351.